

ALGORITMA GENETIKA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN ALL -ONE

Ary Setijadi Prihatmanto (Bandung Institute of Technology), Agus Sukoco (Bandar Lampung University), Dr. Rahadian Yusuf (Bandung Institute of Technology), Dr. Reza Darmakusuma (Bandung Institute of Technology), Vitradisa Pratama (Mayasari Bakti University), Dr. Agus Budiyo (Bandung Institute of Technology)
itb.ac.id@gmail.com

Abstrak: Algoritma Genetika adalah salah satu algoritma optimasi metaheuristik yang digunakan untuk teknik pencarian dalam bidang komputasi untuk menemukan solusi benar atau pendekatan untuk masalah optimasi dan pencarian, tanpa perlu perhitungan matematika yang rumit. Makalah ini menerapkan perancangan algoritma genetika pada kasus sederhana “All one”, dimana algoritma akan mencari populasi yang semua nilainya bernilai ‘1’, permasalahan ini diterapkan agar dapat dengan mudah di pahami pemula.

Kata kunci : Algoritma Genetika, Metaheuristik, Optimasi.

1. LATAR BELAKANG

Algoritma Genetika merupakan salah satu dari sekian banyak algoritma metaheuristik yang ada. Penemu algoritma genetika, John Holland mengatakan bahwa setiap masalah yang berbentuk adaptasi (alami maupun buatan) dapat diformulasikan ke dalam terminologi genetika. Algoritma genetika juga sering digunakan pada penyelesaian masalah optimasi, seperti pada kasus Travelling Salesman Problem(TSP) dan masalah jalur terpendek (Shortest Path Problem).

Terlepas dari banyaknya permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma genetika, untuk memahami proses dan cara kerja algoritma genetika, kita membutuhkan suatu media untuk mengimplementasikan dan mendemonstrasikan suatu model yang dibuat berdasarkan algoritma tersebut dengan contoh permasalahan yang paling sederhana dan menggunakan Netlogo untuk mendemonstrasikan bagaimana parameter-parameter algoritma genetika berkerja dalam proses optimasi.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat contoh masalah sederhana, yaitu permasalahan “All one” dimana algoritma akan menemukan angka yang semuanya bernilai ‘1’.

3. TUJUAN

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjelaskan sebuah simulasi bagaimana cara kerja algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan “All one”

4. DASAR TEORI

4.1. All one

Model yang dipakai akan membuat simulasi bagaimana cara kerja algoritma genetika dalam menyelesaikan permasalahan sederhana “all ones”.

Tujuan dari model ini adalah mencari string dari bits yang semuanya berisi angka ‘1’, tidak ada angka ‘0’, contohnya adalah string “111111111”.

4.2. Algoritma Genetika

Algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami dan evolusi biologis. Algoritma genetika mengkombinasikan antara deretan pertukaran informasi acak ke bentuk algoritma pencarian dengan beberapa perubahan bakat pada manusia. Pada setiap generasi, himpunan baru dari deretan individu dibuat berdasarkan kecocokan pada generasi sebelumnya [1].

Suatu siklus iterasi algoritma genetika (sering disebut epoch atau iterasi atau perulangan) terdapat dua proses, yakni proses seleksi dan rekombinasi. Proses seleksi adalah proses evaluasi kualitas setiap string di dalam populasi untuk memperoleh peringkat calon solusi. Berdasarkan hasil evaluasi, dipilih string-string yang akan mengalami proses rekombinasi. Proses pemilihan biasanya dilakukan secara acak, string dengan kualitas yang lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih sebagai calon-calon string berikutnya.

Proses rekombinasi meliputi proses genetika untuk memperoleh string baru dari pertukaran karakter dari calon-calon string yang didapat pada tahap seleksi. String-string pada generasi baru dihasilkan dengan menggunakan operasi genetic secara acak pada calon string yang terpilih pada tahap seleksi. Proses rekombinasi akan menghasilkan string-string baru yang berbeda dibandingkan induknya dan dengan demikian diperoleh domain pencarian yang baru [2].

Cara kerja algoritma genetika sangat sederhana, hanya mencakup proses penduplikasian string-string dan pertukaran bagian-bagian dari string. Meskipun cukup sederhana, tetapi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Kemampuan ini didukung oleh tiga operator genetik yaitu reproduksi, rekombinasi dan mutasi. Pada reproduksi terjadi proses penduplikasian string berdasarkan nilai fungsi objektifnya. Nilai objektif ini dapat dilihat sebagai suatu keuntungan yang ingin dicapai atau dimaksimalkan. Sementara proses pertukaran bagian-bagian string dilakukan oleh operator rekombinasi dan mutasi.

Di samping ketiga operator dasar (reproduksi, rekombinasi, dan mutasi), parameter-parameter genetik (jumlah populasi, maksimum generasi, probabilitas rekombinasi, probabilitas mutasi, dan lain-lain), serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam pemodelannya juga mempunyai peran penting.

Pada algoritma genetika terdapat beberapa proses yaitu:

1. Proses Pengkodean (Encoding).

Pada proses pengkodean, gen dapat direpresentasikan dalam bentuk string bit, pohon, array bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika [3]. Ada beberapa macam teknik pengkodean yang dapat dilakukan dalam algoritma genetika, diantaranya pengkodean biner (binary encoding), pengkodean permutasi (permutation encoding), pengkodean nilai (value encoding) dan pengkodean pohon (treeencoding)[4].

2. Proses Seleksi

Seleksi adalah proses untuk menentukan individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana keturunan terbentuk dari individu-individu terpilih tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam seleksi adalah pencarian nilai fitness. Masing-masing individu dalam suatu wadah seleksi akan menerima probabilitas reproduksi yang tergantung pada nilai obyektif dirinya sendiri terhadap nilai obyektif dari semua individu dalam wadah seleksi tersebut. Nilai fitness kemudian akan digunakan pada tahap seleksi berikutnya. Ada beberapa macam proses seleksi yang ada pada algoritma genetika, diantaranya [3]: Seleksi dengan Roda Roulette (Roulette Wheel Selection), seleksi berdasarkan Ranking Fitness (Rank-based Fitness), seleksi Stochastic Universal Sampling, seleksi Lokal (Local Selection), seleksi dengan Pemotongan (Truncation Selection) dan seleksi dengan Turnamen (Tournament Selection).

3. Proses Rekombinasi

Rekombinasi adalah proses untuk menyilangkan dua kromosom sehingga membentuk kromosom baru yang harapannya lebih baik dari pada induknya. Rekombinasi dikenal juga

dengan nama crossover. Tidak semua kromosom pada suatu populasi akan mengalami proses rekombinasi. Kemungkinan suatu kromosom mengalami proses rekombinasi didasarkan pada probabilitas crossover yang telah ditentukan terlebih dahulu. Probabilitas crossover menyatakan peluang suatu kromosom akan mengalami crossover. Ada beberapa macam proses rekombinasi yang ada pada algoritma genetika, diantaranya [3]: rekombinasi diskret, rekombinasi menengah, rekombinasi garis, rekombinasi satu titik, rekombinasi banyak titik, rekombinasi seragam, rekombinasi dengan permutasi.

4. Proses Mutasi.

Mutasi adalah proses penambahan nilai acak yang sangat kecil dengan probabilitas rendah pada variabel keturunan. Peluang mutasi didefinisikan sebagai persentasi dari jumlah total gen pada populasi yang mengalami mutasi. Peluang mutasi mengendalikan banyaknya gen baru yang akan dimunculkan untuk dievaluasi. Jika peluang mutasi terlalu kecil, banyak gen yang mungkin berguna tidak dievaluasi, tetapi bila peluang mutasi ini terlalu besar maka akan terlalu banyak gangguan acak, sehingga anak akan kehilangan kemiripan dari induknya dan algoritma juga akan kehilangan kemampuan untuk belajar dari history pencarian [3]. Ada dua macam proses mutasi yang ada pada algoritma genetika, diantaranya mutasi bilangan real dan mutasi biner.

Berikut adalah diagram alir untuk algoritma genetika:

Gambar 1. Diagram alir algoritma genetika.

5. TUNING PADA ALGORITMA GENETIKA

Dengan menggunakan model Netlogo “Simple Genetic Algorithm” [5], kita inisialisasikan jumlah populasi adalah 5, dan masing-masing nilai kromosom dibangkitkan secara acak dengan rentang nilai antara 0 dan 1.

- Populasi = 5 dengan string 100bit.
 Chromosome[1]=110101010111010101..
 Chromosome[2]=110100000111000100..
 Chromosome[3]=1110101011101101010..
 Chromosome[4]=1101011010110110011..
 Chromosome[5]=1101010110101010101..

Bisa dilihat contoh diatas, tidak ada kromosom yang memiliki nilai "11111111111...", maka kita

menggunakan algoritma genetik untuk mendapatkan nilai "11111111111111..." tersebut melalui proses crossover dan mutasi per generasi (perulangan).

Pada model netlogo yang dibahas di makalah ini menggunakan 100bits-string, warna putih mewakili angka '1' dan warna hitam mewakili angka '0'.

Gambar 2. Bits-string

Percobaan tuning pertama ,digunakan parameter sebagai berikut:

- Ukuran Populasi = 5
- Peluang Crossover = 5%
- Peluang Mutasi = 0.01%

Dimana algoritma akan menemukan solusi yang tepat pada generasi ke 8418.

Gambar 3. Grafik percobaan ke-1.

Pada Gambar.3, grafik Fitness Plot menunjukkan perubahan yang signifikan , yang artinya masih ada kemungkinan mencapai target walaupun berada pada iterasi yang sangat banyak.

Percobaan tuning kedua ,digunakan parameter sebagai berikut:

- Ukuran Populasi = 5
- Peluang Crossover = 70%
- Peluang Mutasi = 10%

Gambar 4. Grafik percobaan ke-2.

Pada Gambar.4, grafik Fitness Plot menunjukkan bahwa tiap generasi ,nilai best,average,dan worst fitness sangat berbeda, banyak perubahan yang terjadi di tiap generasi. Sedangkan pada grafik diversity plot menunjukkan grafik yang bergelombang, yang artinya pada tiap generasi tingkat variasi kromosom turun dan naik secara drastis dan artinya kromosom tidak menuju target "11111..."/"all one" karena sedikitnya populasi yang ada diiringi dengan crossover rate dan mutation rate yang besar merupakan jumlah yang tidak seimbang.

Sedikit populasi tetapi banyak perubahan yang terjadi artinya populasi pasti akan berubah tiap generasi tetapi tidak menuju ke arah target.

Percobaan tuning ketiga ,digunakan parameter sebagai berikut:

- Ukuran Populasi = 200
- Peluang Crossover = 50%
- Peluang Mutasi = 0.5%

Dimana algoritma akan menemukan solusi yang tepat pada generasi ke 39.

Gambar 5. Grafik percobaan ke-3.

Berdasarkan pada Gambar 5, bahwa algoritma menemukan solusi yang tepat dengan generasi yang sedikit.

Jumlah tingkat keberagaman pada grafik diversity plot menunjukkan bahwa populasi sangat beragam saat berada di generasi awal, dan mulai menuju target seiring dengan berkurangnya tingkat keberagaman.

Percobaan tuning ke-empat ,digunakan parameter sebagai berikut:

Ukuran Populasi = 100
 Peluang Crossover = 40%
 Peluang Mutasi = 0%

Gambar 6. Grafik percobaan ke-4.

Pada Gambar 6, grafik raw fitness juga menunjukkan bahwa best fitness,average fitness,worst fitness mempunyai nilai yang sama dan stabil, ini

menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan tiap perulangan atau pembaharuan generasi terjadi, dan sebanyak apapun perulangan yang dilakukan, tidak akan memberikan perubahan pada populasi tersebut,.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tuning yang didapat,

- Tingkat kecepatan optimasi yang didapat sangat bergantung pada jumlah bit pada string yang ada di suatu populasi, pada kasus ini, jumlah bit adalah 100, maka membutuhkan banyak populasi (i.e 200) agar algoritma mendapatkan banyak pilihan untuk melakukan proses mutasi dan crossover.
- Peluang crossover dan mutasi yang terlampau besar dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada, dapat menyebabkan populasi yang terus berubah tetapi tidak pernah mencapai titik konvergen.
- Jumlah mutasi tidak boleh 0, karena akan menyebabkan algoritma terjebak di optima lokal, pada saat semua populasi sudah mencapai tingkat keberagaman "0" yang artinya semua populasi bernilai sama, tidak akan ada lagi proses crossover yang akan membuat suatu populasi berubah untuk mencapai target.
- Untuk permasalahan yang memiliki Kawasan solusi yang cukup luas, De Jong merekomendasikan nilai parameter $(popsiz;cr;mr) = (50:0,6:0,001)$ [6].
- Bila rata-rata fitness setiap generasi digunakan sebagai indikator, maka Grefensette merekomendasikan $(popsiz;cr;mr) = (30:0,95:0,01)$ [7].
- Ukuran populasi sebaiknya tidak kurang dari 30, untuk sembarang jenis permasalahan.

PUSTAKA

- [1] Goldberg, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization & Machine Learning. New York: Addison-Wesley. 1989.
- [2] Saputro, N. & Dirgagautama, E. Penerapan Algoritma Genetik pada Permainan Catur Jawa. Integral, Vol 9, No.1, 17-26. 2004.

[3] Kusumadewi, S. & Purnomo, H. *Penyelesaian Masalah Optimasi dengan Teknik-teknik Heuristik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.

[4] Lukas, S., Anwar, T. & Yuliani, W. Penerapan Algoritma Genetika untuk Travelling Salesman Problem dengan Menggunakan Metode Order Crossover dan Insertion Mutation, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 11-15. 2005.

[5] Stonedahl, F. and Wilensky, U. (2008). NetLogo Simple Genetic Algorithm model. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/SimpleGeneticAlgorithm>. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

[6] DeJong K. (1985). Genetic algorithms: A 10 year perspective. *Proceedings of the First International Conference on Genetic Algorithms and Their Applications* (pp. 169–177). Pittsburgh, PA: Lawrence Erlbaum.

[7] Grefenstette, John. (1986). Grefenstette, J.J.: Optimization of control parameters for genetic algorithms. *IEEE Trans. Syst. Man Cybern.* 16(1), 122-128. *Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on.* 16. 122 - 128. 10.1109/TSMC.1986.289288.